

МЕТАФОРА ВА МЕТОНИМИЯДА ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ ИФОДАЛАНИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7946733>

Юсупова Арофатхон Абдумалик қизи

Фаргона давлат университети магистранти

Лингвистика инглиз тили 2курс

arofatxon.yusupova.94@mail.ru

Дилшода Мирзаева

Фаргона давлат университети филология

фанлари буйича фалсафа доктори

Аннотация.

Ушбу мақолада метафора ва метонимиянинг лисоний тасвир воситаси эканлиги ҳамда маънолари персонификацияланиши ёритилди. Мисоллар ёрдамида изоҳлаб маънолари кўрсатилди.

Калит сўзлар.

метонимия, метафора, персонификация, полисемантизм, лексик-семантик тизим, семантик тузилиш.

Аннотация.

В данной статье объясняется, что метафора и метонимия являются языковыми средствами репрезентации и персонализации их значений. Объяснение значений на примерах.

Ключевые слова.

метонимия, метафора, олицетворение, полисемантизм, лексико-семантическая система, семантическая структура.

Annotation.

This article explains that metaphor and metonymy are linguistic means of representation and the personalization of their meanings. Explained meanings using examples.

Keywords.

metonymy, metaphor, personification, polysemitism, lexical-semantic system, semantic structure.

Тилшуносликдан, маълумки, асос ва қандай асосда бир объектнинг номи бошқасига берилишига қараб, полисемиянинг уч тури фаркланади: метафора, метонимия ва синекдоха. Янги маъноларнинг пайдо бўлиши

сўзларнинг семантик ҳажмининг кенгайишига олиб келади ва демак, уларнинг ифода имкониятларининг ошишига олиб келади, умуман тилнинг лексик-семантик тизимининг ривожланишига ёрдам беради. Бироқ, рус тили ҳам сўзнинг семантик тузилишининг торайиши билан тавсифланади. Сўзларнинг айрим маънолари архаик, кўлланишдан чикиб кетган. Масалан, табиат сўзи қуйидаги маъноларга эга: 1. Табиат [Табиат мени қучоғига чорлар (фараз, эмоционал маъно уйғунлиги)]. 2. Инсон характери, темперамент (ўткир табиатли инсонга нисбатан кўллаймиз). 3. «Тасвирланганидан фаркли равишда ҳақиқатда бор нарса, реал, табиий муҳит, шароит ва бошқалар» (табиатдан чизиш- тасвирлаш). 4. "Рассом олдида суратга тушган" - махсус. (табиатни чизиш). 5. «Товар, маҳсулот пул эвазига тўлов воситаси сифатида» (натура шаклида тўлаш), биринчи қиймат,

Адабиётларда, Метафора (гр. метафора – кўчириш) – номнинг бир предметдан иккинчисига ўзига хос белгиларининг қандайдир ўхшашлигидан келиб чикиб кўчирилиши тарзида берилади. Худди шу номни олган объектларнинг ўхшашлиги турли йўллар билан намоён бўлиши мумкин: улар шакли ўхшаш бўлиши мумкин ранги бўйича (олтин 1 медалён - олтин 2 жингалак); функцияси бўйича (камин1 - "ёпиқ печка" ва камин2 - "жойни иситиш учун электр жиҳози"). Икки нарсанинг бирор нарсага нисбатан жойлашиши (хайвоннинг1 думи - кометанинг 2 думи), уларни баҳолашда (аниқ1 кун - аниқ2 услуб), улар яратган таассуротда (қора1 парда - қора2 фикр) ўхшашлиги ҳам кўпинча хизмат қилади. турли ҳодисаларни номлаш учун асос сифатида. Яқинлашиш бошқа сабабларга кўра ҳам мумкин: *греен1 қулуннай - яшил2 ёш (бирлаштирувчи хусусият "балозатга етмаган")*; *1 тоғлар чўзилган - 2 кунлик чўзилган (ассоциатив боғланиш - "вақт ва макондаги узунлик")*. Кўпинча шундай бўладик, сўзнинг асосий, асл маъноси объектларнинг турли белгиларга кўра яқинлашиши асосида метафорик тарзда қайта кўриб чиқилади: *кулранг сочли 1 чол - кулранг сочли 2 антик давр - кулранг сочли туман; қора1 парда - қора2 фикрлар - қора3 ношукурлик - қора4 шанба - қора5 қути (самолётда)*.

Англашиладик, сўзларнинг полисемантизмини кенгайтирувчи метафора поетик, индивидуал муаллиф метафораларидан тубдан фарқ қилади. Биринчиси лингвистик хусусиятга эга, улар тез-тез, такрорланадиган, анонимдир. Сўзнинг янги маъно манбаи бўлиб хизмат қилган лингвистик метафоралар, асосан, тасвирий эмас, шунинг учун ҳам улар "қуруқ", "ўлик" деб аталади: *қувур тирсаги, қайиқ камон, поезд думи*. Аммо маънонинг шундай кўчишлари бўлиши мумкин, уларда тасвир қисман сақланиб қолади: *гуллаб-*

яшнаган қиз, нўлат ирода. Бирок, бундай метафораларнинг ифодалилиги алоҳида поетик образлар ифодасидан анча паст; эътибор беринг, тил метафоралари: *туйғуучқуни, эҳтирослар бўрони* ва С. Есенининг поетик образлари: *шаҳвоний бўрон; кўзларнинг галаёнлари ва ҳис-туйғлар тўлқини; кўк олов.*

Фикримизни исботи сифатида, яна бир қизиқ ҳолатни тақдим этамиз: сўзларнинг янги маъноларини юзага келтирадиган қуруқ метафора ҳар қандай нутқ услубида қўлланилади (*илмий: кўз олмаси, сўз илдизи; расмий иш: савдо нуқтаси, сигнал сигнали*); тилдаги мажозий метафора экспрессив нутққа тортилади, улардан расмий ишбилармонлик услубида фойдаланиш иҷисно қилинади; индивидуал муаллиф метафоралари бадиий нутқнинг мулки бўлиб, улар сўз усталари томонидан яратилган.

Яна бир стилистик ходиса, Метонимия (гр. метонимиа – ном ўзгартириш) – отнинг бир предметдан иккинчи предметга ўзаро боғлиқлиги асосида ўтишидир. Демак, материалнинг номини у ишлаб чиқарилган маҳсулотга ўтказиш метонимик (*олтин, қумуш - Олимпия ўйинларидан спортчилар олтин ва қумуш олиб келишган*); у ерда бўлган одамлар гуруҳлари учун жой (*хона*) номлари (*синф, аудитория - Синф тестга тайёрланмоқда; тингловчилар маърузачини диққат билан тингламоқда*); унинг таркиби учун идишларнинг номлари (*чинни идиш - мазали таом*); унинг натижаси бўйича ҳаракат номи (*каштачилик билан шуғулланиш - чиройли каштачилик*); ҳаракатнинг ҳаракат жойига ёки уни бажарувчиларнинг номи (*тоғларни кесиб ўтиш - ер ости ўтиш жойи; диссертация ҳимояси - ҳимояда ўйнаш*); объектнинг эгасига номи (*тенор - ёш тенор*); унинг асарларида муаллифнинг исми (*Шекспир - улар Шекспирни саҳналаштирган*) ва бошқалар.

Метафора сингари, метонимия ҳам нафақат лингвистик, балки индивидуал муаллифлик ҳам бўлиши мумкин. Иккинчиси кенг тарқалган. бадиий нутқда, масалан, А. С. Пушкинда: *Столда чинни ва бронза, ва, эрқаланган қувонч туйғулари учун, кесилган биллурда атир; Кўпикли қадаҳларнинг шитирлаши ва кўк алангаси каби қўлланилган.*

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Лингвистика текста I, II- части. «Международная конференция» М. МГППИЯ 1968г.
2. Kukharensko V. A. «Seminars in style» М. 1971.
3. Гиндин С. И. «Внутренняя организация текста». АКД, М, 1972.

4. Қудратов Т, Нафасов Т. «Лингвистик таҳлил» Т., «Ўқитувчи», 1984.